

ФИЛОСОФИЯ

УДК 140.8

DOI:

«ПУБЛИКАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ» КАК ЭЛЕМЕНТ «ЗАКРЫТОЙ» СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПЦИИ «ТРЕХ СТАДИЙ» РАЗВИТИЯ НАУКИ В. С. СТЕПИНА)

Орехов А. М.

Аннотация: Статья анализирует составляющие «механизма торможения» российских социально-гуманитарных наук по сравнению с мировым уровнем, где одной из составляющих является «публикационное давление». Автор статьи вводит концепт «публикационное давление». Публикационное давление - это неоправданное с точки зрения эффективности научных результатов и результативности научной стратегии воздействие своими публикациями на других ученых, - особенно в случае, если подобное воздействие оказывают ученые с официальными статусами. Публикационное давление - один из признаков «закрытой науки». «Закрытая» социальная наука - это наука, где игнорируются права социального ученого как личности, и сам он считается лишь «винтиком» обширного бюрократического аппарата социальных наук. Автор статьи полагает, что такое «публикационное давление» оказывали работы В.С. Степина по философии науки, и в частности, его концепция «трех стадий развития» науки - классической, неклассической и постнеклассической. «Публикационное давление» также в значительной степени коррелируется с другими факторами («Бастиионизм», «Синдром Че»), что действуют в современной российской философии науки. Главные препятствия для прогресса российской социально-гуманитарной науки - это власть сообщества и господство официальных авторитетов, и «публикационное давление» здесь выступает одной из составляющих этой власти и господства.

Ключевые слова: философия науки, российская философия науки, В.С.Степин, «ЭЛОН-ловушка», М.Ноттурно, «публикационное давление», «открытая наука», «закрытая наука».

Введение

Публикационное давление – это неоправданное с точки зрения эффективности научных результатов и результативности научной стратегии воздействие своими публикациями на других ученых, особенно в случае, если ученый, воздействующий на других ученых, имеет официальные научные статусы.

Концепт «публикационное давление» уже использовался другими авторами ранее, – например, И. Т. Касавиным [1] и А. О. Костиной [2], – как «принуждение ученого к

публикации», но мы, как видно из определения, *радикально поменяли его смысл*. Публикационное давление в нашем понимании – это не просто принуждение какого-либо ученого к каким-то публикациям, а принуждение к «развитию» своих идей со стороны одних ученых в отношении других ученых, причем первые из них, как правило, имеют некий официальный статус в научном сообществе.

Но, казалось, что здесь вообще плохого, и почему слово «развитие» стоит в кавычках? Разве является девиацией с научной точки зрения случай, если идеи какого-либо исследователя, пусть даже с официальными регалиями, развиваются другими учеными?

Но еще обратим внимание на определение: в нем ясно указано, что речь идет *исключительно* о тех кейсах, когда исследовательские результаты ученых с официальными регалиями *неоправданы с точки зрения эффективности научных результатов и результативности научной стратегии*. Говоря другими словами, эти результаты не прошли *необходимой для данного случая* научной апробации (например, на уровне мирового научного сообщества¹), а приняты за истинные, в первую очередь, потому что данные ученые в России имеют *некие официальные регалии*. Вот это уже классический случай «публикационного давления», и наличие такого «давления» является одним из свидетельств того, что мы имеем дело с так называемой «закрытой наукой», в данном конкретном случае – с «закрытой социальной наукой»².

«Закрытая наука» и «открытая наука»

Ранее в своих работах мы уже разбирали ранее подобные типы науки:

«Закрытая» социальная наука – это наука, где игнорируются права социального ученого как личности, и сам он считается лишь «винтиком» обширного бюрократического аппарата социальных наук; на социального ученого оказывается внешнее давление во всех его формах (политической, экономической и т.п.); научная стратификация базируется в основном на формальных, административных основаниях; принципы материальной незаинтересованности, нейтральности, объективности и критического рационализма систематически нарушаются и попираются.

«Открытая» социальная наука – это наука, где признаются и уважаются права социального ученого как личности, и последний может принимать независимые решения; отсутствует или сведено к минимуму всякое внешнее политическое и экономическое давление, а научная коммуникация базируется на принципах материальной незаинтересованности, нейтральности, объективности и критического рационализма [3, с.124].

Большой вклад в разработку данного концепта внесли труды американского ученого Марка Ноттурно [4]: именно он утверждал, что существует три основных врага открытой науки - *сообщество, авторитет и бюрократия*, и именно возрастающее сопротивление давлению этих институтов характеризует движение от состояния «закрытой

¹ Естественно, что термин «мировое научное сообщество» может быть интерпретирован неоднозначно. Восприятие идей какого-либо ученого может быть различным - где-то положительным (например, в китайской науке), где-то отрицательным (например, в англо-американской). Но обсуждение данной очень сложной проблемы уже выходит за рамки данной статьи, хотя, разумеется, остается в поле зрения автора.

² Можно также сказать - с «закрытой социально-гуманитарной наукой», поскольку свои выводы мы распространяем не только на социальное знание, но и на гуманитарное знание.

науки» к состоянию «открытой науки». Но, – в этом была проблема, – Ноттурно не обозначил *конкретных способов этого отрицательного воздействия* этих «врагов» «открытой науки». Потому просто заявить, что *сообщество, авторитет и бюрократия* – какие-то там «враги» науки – только лишь полдела. Необходимо обозначить, найти, исследовать *конкретные инструменты*, каким образом эти «враги» *вредят* «открытой науке». Но поскольку понятия «вред» и «вредитель» – это из лексикона 30х гг. прошлого века, мы предпочитаем в данном случае использовать более *мягкий и эластичный* термин – «давление». И бюрократия, и сообщество, и авторитет каким-то образом *давят* на социального ученого и в целом этим давлением тормозят переход от «закрытой науки» к «открытой науке». Синонимы здесь – «мягко принуждают», «несильным образом преследуют», «неофициально (а порой и официально) направляют в нужном направлении» и т.п. Но это не отменяет главного: публикационное давление есть и *подавление, и принуждение*, хотя и подаваемое «методом пряника». Кстати, «кнут» – он тоже остается, хотя и на заднем плане.

И как итог этого раздела: публикационное давление как *давление авторитетными (хотя лучше сказать – «лжеавторитетными») публикациями на других ученых* есть специфический признак современного положения российских социально-гуманитарных наук, что может позволить характеризовать последние как «закрытый» тип подобных наук.

В качестве примера «публикационного давления» мы рассмотрим *публикационное давление со стороны работ В. С. Степина по философии науки*, и в частности, со стороны его концепции «трех типов рациональности» и «трех стадий развития» науки, которая, по мнению В. С. Степина, подразделяется на классическую, неклассическую и постнеклассическую.

Концепция «трех типов рациональности» и «трех стадий развития науки» В. С. Степина

Вячеслав Семенович Степин (1934 – 2018) – безусловно, выдающийся деятель постсоветской философии науки, – потому мы изначально готовы присоединиться ко всем лестным характеристикам, что ему были даны при жизни и далее посмертно. Огромен его вклад как в развитие отечественной философии науки, так и философии в целом. Немалая заслуга его и как организатора философских исследований в России – и как академика РАН, и как директора Института философии. Например, Б. И. Пружинин указывает на то, какую огромную энергию приложил Степин для того, чтобы отстоять новый аспирантский курс «История и философия науки» [5, с. 28]. Наконец, собственно исследовательская деятельность В. С. Степина – автор нескольких крупных монографий по философии науки, множества статей и докладов в этой области.

Наиболее крупным достижением В. С. Степина его коллегам и ученикам видится его концепция трех «типов рациональности» и «трех стадий развития науки», наиболее детально изложенная им в монографии «Теоретическое знание» [6-8]. Согласно этой концепции, существует три основных типа рациональности (и, соответственно, три периода развития науки) – *классический, неклассический и постнеклассический*, при-

чем эту концепцию ее автор распространял как на естественнонаучное знание, так и на социально-гуманитарное. После, скажем так, *презентации этой концепции В. С. Степином*, она стала «развиваться» множеством иных исследователей [напр., 9], а также попала во все (можно уверенно утверждать, что *во все без исключения*) отечественные аспирантские учебники по «Истории и философии науки» и стала неотъемлемым базовым элементом всего курса философии науки.

После того В. С. Степина стали сравнивать с Т. Куном, И. Лакатосом и К. Поппером, и иные (например, В. А. Лекторский) даже стали утверждать, что он превзошел этих авторов:

«Он [Степин] создал оригинальную концепцию научной теории, ее структуры, становления, развития, которая может быть сопоставлена с наиболее популярными в мире концепциями такого рода (Поппера, Куна, Лакатоса и др.), *а в ряде отношений превосходит их* [курсив наш – А. О.]» [10, с. 710].

Не оспаривая всех заслуг академика В. С. Степина, мы утверждаем, что в случае его концепции «трех стадий развития» науки мы имеем с типичным случаем «публикационного давления»: эта концепция получила распространение в российском научном сообществе вовсе не потому, что была *истинной* и прошла соответствующую ее статусу *научную апробацию*, а в значительной и даже в первой степени исключительно по причине *официальных статусов* самого В. С. Степина (в то время он занимал должность директора Института философии РАН и был академиком РАН). Более мы *категорически* оспариваем применимость этой концепции к эволюции социально-гуманитарного знания, а также, так сказать, *рикошетом* и к эволюции естественнонаучного знания.

Критика концепции «трех стадий развития» науки

В своих работах [11, 12], обсуждая данную концепцию, мы указывали на то, что в истории развитии социально-гуманитарном знания невозможно обнаружить *ни неклассический, ни постнеклассический этап*. Даже так называемый «классический период» в этом типе знания никоим образом не коррелируется с таким же этапом развития естественнонаучного знания. Если уж все-таки попытаться каким-то образом выделить основные этапы развития и научные революции в исторических траекториях социально-гуманитарного знания, то это никак не подойдет под концепцию «трех стадий развития» науки.

Более того, в этих же работах [11, 12] мы предложили *альтернативную концепцию развития* социально-гуманитарного знания – двух этапов его развития – «натуралистического» и «ойкуменического», разделенного так называемой «КМВ-революцией³» 1840-1920 гг.

Вкратце она может быть изложена следующим образом:

КМВ-революция – это научная революция в социально-гуманитарных науках, произошедшая в 1840-1920 гг. и осуществившая в нем следующие коренные, базисные, ключевые перемены: а) разделение социально-гуманитарного знания на социальное знание

³ «КМВ» означает Конт-Маркс-Вебер. Именно три этих мыслителя внесли ключевой вклад в эту научную революцию.

и гуманитарное знание; б) формирование позитивизма – первой инновационной и полномасштабной методологии социально-гуманитарного знания, которая в слегка измененной форме («логический позитивизм», «неопозитивизм», «постпозитивизм») продолжает доминировать в современных социально-гуманитарных науках; в) осознание роли идеологии как конститутивной функции этого знания, идеологии как института и формы общественного сознания, которая, с одной стороны, формирует «социальный» и «идеологический заказ» как на само знание, так и на его практическую реализацию, а, с другой, сама является результатом его развития. «Натуралистический» период в социально-гуманитарных науках – *это период до КМВ-революции*. Он характеризуется следующими основными признаками: нерасчленённость социального и гуманитарного знания (отсутствие разделения на социальные и гуманитарные науки), «подражательный», вторичный характер социально-гуманитарного знания в отношении естественнонаучного знания (стремление построить «социальную механику», «социальную физику» и т.п.), недоучет специфики социогуманитарного знания в целом; несформированность собственной методологии, хотя бы в форме позитивизма; в некоторых случаях сознательное, а в подавляющем большинстве случаев стихийно-бессознательное занижение почти до нуля идеологической составляющей этого знания. «Ойкуменический» период в социально-гуманитарных науках – *это период после КМВ-революции (он продолжается до нашего времени)*. Он характеризуется следующими основными чертами: разделение социального и гуманитарного знания, стремление социальных ученых и гуманитариев к конструированию отдельных друг от друга методологий - социальной методологии и гуманитарной методологии; осознание идеологии в качестве конститутивной функции социально-гуманитарного знания [12, с. 173–181]

Концепция «КМВ-революции» никак не состыкуется с «тремя стадиями развития» науки. Более того, она утверждает, что никакой *постнеклассической революции в социально-гуманитарном знании сейчас нет даже и близко, а что есть? Есть лишь спокойная эволюционная стадия его развития*.

Также выразим *сильный скепсис* и относительно естественнонаучного знания. На наш взгляд, классический период развития в нем, начавшийся в XVI-XVII вв., продолжается и ныне. Ни синергетика, ни «ЭПР-парадокс», ни антропный принцип (и т.п.) *ничего абсолютно в нем не меняли* – ни в теории, ни в методологии. Как все было во времена Галилея и Ньютона, так и все осталось. Нет математического базиса – до свиданья, вы занимаетесь не наукой, а чем-то другим. Нет эксперимента – все то же самое. Единственная революция в естественных науках – *это ньютоновско-галилеевская революция XVI–XVII вв.*, с тех пор мы наблюдаем исключительно эволюционный этап развития естественных наук.

Но опять же, – задача этой статьи – не полемика с концепцией «трех стадий развития» науки, хотя мы были вынуждены остановиться на этом. Наша цель – в том, чтобы показать, что данная концепция в силу *официальных регалий ее создателя* оказала «публикационное давление» на других российских философов науки и на все российское философское сообщество.

«Публикационное давление» как один из инструментов давления сообщества и авторитета

Вернемся еще раз к статье Марка Ноттурно. Напомним, что американский ученый полагал, что существует три основных врага «открытой науки» - *Авторитет, Сообщество и Бюрократия*. Эти институты *оказывают давление на социального ученого и принуждают его к тем или иным конкретным действиям или поступкам*. Это может быть, к примеру, требование принять ту или иную социальную концепцию, или требование ссылаться в своих работах на тех или иных научных авторитетов. Если социальный ученый отказывается это сделать, то могут последовать санкции – к примеру, отказ от публикации в престижном журнале или в материалах престижной научной конференции. Или, еще, к примеру, если он – преподаватель и работает в университете, то отстранение от престижного курса лекций или что-то еще подобное.

Оставим в стороне вопрос о давлении со стороны научной бюрократии. Есть немало работ, где показывается, насколько *велико это давление* в российском научном сообществе. Например, А. Н. Олейник заявлял две основные особенности российской научной среды: «(1) «превалирование транзакций в вертикальной плоскости над транзакциями в горизонтальной плоскости, т.е. транзакций рационального и управления над транзакциями сделки»; (2) «неоднородность» на региональном уровне (где-то феодализм и клиентела, где-то рыночный капитализм)» [13, с. 7]. Критике научной бюрократии посвящены также некоторые работы Ю.М. Резника [напр., 14].

Для нас «публикационное давление» – это *конкретизация* давления скорее не бюрократии (хотя бюрократия там также присутствует), а *давления со стороны научного сообщества и научных авторитетов*, или, скажем так: «публикационное давление» – *конкретный инструмент общего давления сообщества и авторитетов*, – что само собой подразумевает, кстати, что, вероятно, существуют и *другие инструменты* (исследование которых также, как мы полагаем, рано или поздно должно состояться). В любом состоянии «закрытой социальной науки» научные авторитеты – это вовсе не те авторитеты, которые формулируют перспективные и эвристически эффективные теории и концепции, а те, кто обладает *официальными научными регалиями*. Научное сообщество в положении «закрытой науки» поддерживает в первую очередь, их, защищает их теории, и преследует или просто игнорирует тех, кто эти авторитеты критикует или просто ими пренебрегает. Заметим: это не всегда происходит явно и очевидно, большей частью это выражено неявно и происходит скорее в научных кулуарах, а не в открытом виде.

Теперь сконструируем *следующую воображаемую ситуацию*: представим себе, что некий научный авторитет с официальными регалиями («президент», «председатель», «академик» и т.п.) сформулировал некую научную теорию или концепцию и стал продвигать ее в научное сообщество. По идее, в отношении этой концепции должен быть изначально сформирован соответствующий *критический дискурс*, она должна быть *раскритикована* в хорошем смысле слова, подвергнута жесткой верификации и апробации. Возможно, она, в итоге, даже может быть отвергнута научным сообществом. Также следует указать на то, что автор этой концепции должен представить ее не только

российскому сообществу ученых, но и мировом сообществу, и посмотреть на реакцию последнего. Что оно скажет по поводу этой концепции? Например, можно вспомнить обсуждение концепции «институциональных матриц» С. Г. Кирдиной-Чандлер [15] в журнале «Journal of Economic Issues» [16], т.е. она (Кирдина-Чандлер) *выполнила это последнее условие*.

А если наш научный авторитет с официальными регалиями этого не делает? И его концепция есть на деле *научное заблуждение*, а не приближение к истине? Она не *апробирована, не верифицирована*, но посредством его личного «публикационного давления» не остается его частным, индивидуальным заблуждением, а многократно, *тысячекратно* воспроизводится и тиражируется в монографиях и учебниках других авторов – тех самых, на которых он оказывает «публикационное давление»? Можно ли представить себе ситуацию нанесения большего вреда науке, чем эта? А ведь изначально сам этот авторитет вполне честно, открыто искал истину, хотел внести свой позитивный вклад в науку! Но почему же тогда результат получился обратным?

И первая ассоциация тут, конечно, с Гегелем, с его «хитростью Разума в истории»: человек, – политический деятель, в первую очередь, – преследует одни цели, а результат его действий оказывается иным, – даже зачастую противоположный тем целям, что им ставились. У нас же эта проблема реформатируется в проблему «хитрости Разума в науке»: это когда какой-либо ученый искренне, – подчеркиваем, искренне! – *хочет и желает* внести посильный вклад в науку, и создает *некую оригинальную концепцию*, и как ему (и всему его научному окружению) кажется, «продвигает научное знание» вперед, к истине (это как бы промежуточный результат), но вдруг, ни с того, ни с сего! – *конечным результатом* здесь оказывается *научное заблуждение*, – *гегелевский Разум* как бы «смеется» над ним, и над всеми его усилиями.

Но тут важно сформулировать следующую важную морально-этическую проблему: *а что сделал сам научный авторитет с официальными регалиями, сам лично*, чтобы предотвратить такой вред?⁴ Хватило ли у него *научного мужества* требовать от научного сообщества, чтобы оно провело *полноценное критическое обсуждение* его концепции? Или он предположил, что подобно папе римскому, у него есть некая «непогрешимость», и эту *непогрешимость* ему дают ему как раз его официальные регалии?

Ответить на это вопрос крайне непросто со всех точек зрения, включая морально-этическую. Да и сам вопрос может быть воспринят как излишне *максималистский*. Можно даже спросить: если его не соблюдает никто, почему его должен был соблюдать В. С. Степин? Но разве не очевидно, что именно *ведущие ученые*, академики и профессора, должны показывать *достойный пример* в этом отношении и стараться предъявлять к себе более жесткие требования, чем другие ученые?

В итоге, перефразируя Ницше, можно сказать, что во всей российской всей социально-гуманитарной науке (включая философию науки) идет *бесконечный процесс рожде-*

4 Хотели бы предложить название для такой эпистемологической ситуации - «эпистемологическая ловушка официальной непогрешимости», или просто «ЭЛОН-ловушка». Заметим, такая эпистемологическая ловушка своеобразным развитием «эффекта Пигмалиона» (Pygmalion effect) в психологии - как эффекта обратного воздействия объекта исследования на субъекта исследования.

ния «авторитарности» из духа «авторитетности», и как остановить его в принципе, мы пока не представляем. Этот процесс – один из тех маленьких «болтиков», что, собранные совокупно, составляют большой «механизм торможения», не позволяющей (в конечном счете, разумеется) нашей отечественной социально-гуманитарной науке в конечном счете «догнать» мировую социально-гуманитарную науку и впоследствии идти с ней *вровень*. И, как очевидно из вышесказанного, главные причины этого «отставания» вовсе не *внешние* (объем финансирования этой науки и давление научной бюрократии), а *внутренние* – механизмы функционирования этой науки.

Российская философия науки первой XXI века: другие эффекты

Сформулируем еще один значимый тезис – он касается *отечественной философии науки*, хотя, на наш взгляд, может быть применим и к другим областям социально-гуманитарного знания. «Публикационное давление» также в значительной степени вырастает из тех *фантомов*, что доминируют в российской философии науки. *Синергетика, трансдисциплинарность, «теория трех стадий»*, а сегодня еще и *цифровизация* – это все «фантомы» (мы их также называем *F-проблемы*), – *модные проблемы*, которые в своей большей степени не помогают движению российской философии науки, а скорее выстраивают стратегию этого движения в *неправильном, неверном направлении*. Например, та же теория «трех стадий» – это, так сказать, концепция для *внутреннего, домашнего пользования*; мировая наука о ней ничего не знает, а даже если знает, то считает малоинтересной в научной плане и не *достойной для обсуждения на страницах ведущих журналов и изданий*. Но если это так, то и стратегия научного поиска, научная стратегия в российской философии науки в итоге оказалась выстроена неграмотно, неэффективно с точки зрения эвристики и конечного результата. Это, конечно, не означает, что все наши достижения и результаты должны доминировать в мировой социально-гуманитарной науке, но последняя *должна хотя бы проявлять к ним интерес и включать их в свой критический дискурс* (вспомним ту же С. Г. Кирдину-Чандлер).

Нами ранее были выдвинуты гипотезы о существовании еще некоторых «эффектов», которые наряду с «фантомизацией» (погружением в *F-проблематику*) и «публикационным давлением» также способствуют «торможению» российских социально-гуманитарных наук. Например, это «бастионизм» или «ЭСЗ-эффект» («эффект самозамыкания»).

«Бастионизм» («ЭСЗ-эффект», «эффект самозамыкания») – это социальный эффект, проявляющий себя как результат взаимодействия какой-либо научной школы с другими научными школами, группами и отдельными социальными учеными, при котором данная конкретная школа, постулируя «открытость», на деле берет курс на «самоизоляцию» и «самозамыкание», полагая себя вполне самодостаточной научной школой, имеющей собственных «отцов-основателей», и способной благодаря их научному наследству получать эффективные научные результаты вне контекста взаимодействия с мировой социально-гуманитарной наукой. Российская социально-гуманитарная наука своими «закрытыми» механизмами функционирования *денно и ночью* провоцирует появление «бастионизма». Например, пренебрежительное отношение к мировым сетям цитирования (включая Scopus и Web of Science) также является одной из форм проявления «бастионизма» [17].

Главный вред «бастионизма» заключается в том, что он, механизм функционирования научного сообщества способствует формированию *привилегированного круга* социальных ученых (например, коллег и учеников научного лидера школы) и требует от них ориентироваться, в первую очередь, на самих себя, отсекая работы всех других (при этом школа остается «формально открытой для всех»), – тем самым, делая первый шаг к «самозамкнутости» и «самоизоляции». Если, к примеру, *лидер этой школы* обладает набором официальных регалий («академик», «председатель», «президент» и т.п.), то «публикационное давление» со стороны его трудов может стать более весомым, причем в расчет берутся в первую очередь его *прежние заслуги, а не имеющийся на данный момент уровень его работ*. Те концепции и теории, что он сформулировал раньше, имеют больше значение, чем те, что есть у него сейчас. А если лидер научной школы *вдруг* утратил свой прежний уровень и всякую креативность? Разве могут его прежние заслуги быть *на данный момент* для научного сообщества вектором движения вперед?

Здесь, кстати, можно вспомнить нашу полемику с И. Т.Касавиным по поводу ситуации, сложившей в отечественной социальной эпистемологии [18, 19].

Мы утверждали в своей статье, что от «Ldsh-стратегия» современной социальной эпистемологии (как следование идеям Стивена Фуллера) постепенно превращается в ней «Ldsh-зависимость» от этих идей. Но мало этого: лидер этой школы *ничего не делает для того, чтобы эту зависимость преодолеть*. Прошло три года, а что изменилось? Да ничего. Мы снова вынуждены указать на тот факт, что в последние годы С. Фуллер сильно снизил качество своих научных работ, поэтому ориентироваться на него, как на лидера – принципиально неверная стратегия. В мировой социальной эпистемологии сейчас совсем другие лидеры⁵, и ориентироваться надо на них, а не на Фуллера. И это, даже не говоря о том, что сама «Ldsh-стратегия» – стратегия следования в фарватере мирового научного лидера – далеко не самая лучшая для отечественных социально-гуманитарных наук ...

Другой нами обсуждавшийся эффект, в большей степени психологический, – «синдром Че».

«Синдром Че»⁶ – это есть социально-психологический феномен, в котором выражается желание одного ученого или группы ученых увидеть «научную революцию» там, где для этого нет никаких предпосылок. Или еще такое определение: *это деформация сознания ученого или группы ученых в пользу «революционных изменений в науке» в противовес понимания важности и значения ее эволюционной стадии*. [12, с. 182].

Этот эффект также, с нашей точки зрения, отрицательно влияет, пусть в небольшой степени на движение отечественной социально-гуманитарной науки в направлении «открытой науки» и способствуют в большей степени ее регрессу, чем прогрессу. Ведь

⁵ Например, в ближайшем номере альманаха «Вопросы социальной теории» будет опубликован перевод Нгуен С. Тхи «Эхо-камеры и эпистемические пузыри» - одна из самых обсуждаемых работ в современной социальной эпистемологии.

⁶ Название здесь дано в честь знаменитого кубинского революционера Че Гевары, погибшего в одном из партизанских отрядов в Парагвае в 1967 году. Как известно, Че Гевара был активным сторонником идеи, что путем вооруженной партизанской борьбы («герильи») можно свергнуть (как это случилось, к примеру, на Кубе) любой антинародный режим в странах Латинской Америки. Или, скажем так: Че Гевара был человеком, который страстно желал революции и даже хотел ее видеть даже там, где для этого отсутствовали всякие условия.

авторитет с официальными регалиями во многих случаях *явно или неявно* сам желает либо «открыть», либо «совершить» некую «научную революцию», иначе, – он это понимает, – его идеи будут могут стать невостребованными для научного сообщества.

В. С. Степин и «ЭЛОН-ловушка»

Теперь вернемся к самому В. С. Степину и к ситуации, которую мы обозначили как «ЭЛОН-ловушка» – «эпистемологическая ловушка официальной непогрешимости». Мы уже заявляли выше, что, разработав теорию «трех стадий», сам российский академик так и не инициировал в дальнейшем полноценного ее критического обсуждения. Причем это вовсе не означает, что *он не хотел этого сделать*. Более того, мы уверены в обратном: он этого хотел и возможно даже *сильнее*, чем мы предполагаем сейчас. Но помимо власти его официальных регалий, существует еще *власть научного сообщества*. А вот как оно, это сообщество, отреагировало на «теорию трех стадий»?

Можно сказать – *восторженно* (мы уже приводили выше цитату В. А. Лекторского) – и в такой ситуации сработал обратный эффект: сам В. С. Степин, на наш взгляд, *уверовал* в то, что он сделал *научное открытие*. В его статьях и интервью появились выражения: «я открыл», «я проследил», «я сделал нового», «большинство их [ученых] принимали мою концепцию структуры и развития научных знаний. Они применяли ее в своих исследованиях» и т.п.⁷

Но в науке, особенно социально-гуманитарной, ничего нельзя «открыть»! Все социально-гуманитарное знание исключительно гипотетичное, или, лучше сказать, *гипотетическое*. Если социальный ученый заявляет, что он что-то и где-то *открыл*, то он автоматически перестает быть социальным ученым, а превращается в социального пророка⁸.

«ЭЛОН-ловушка» как раз и заключается в том, что там нарушается евклидова геометрия «открытой науки» и сходятся две параллельные прямые – власть научного сообщества и власть авторитета с официальными регалиями. И возникает *классическая ситуация* «кукушка и петух» из басни Крылова: сообщество позитивно отзывается об авторитете с официальными регалиями, а авторитет в ответ – также позитивно отзывается о сообществе, – ведь оно *приняло его концепцию*, – причем без всякого необходимого критического обсуждения. А потом происходит то, что мы описывали выше: данная концепция начинает активно пропагандироваться в научном сообществе, расходиться по монографиям и учебникам, ее излагают студентам и аспирантам ... но ведь критического обсуждения по-прежнему нет и не было, и вполне возможно, она, данная концепция, есть заблуждение, а не истина! Приносит ли такая сверхспешная пропаганда чего-либо вообще какую-либо пользу нашей социально-гуманитарной науке?

И далее, особый случай: а если социальный ученый, по природе *научный еретик*,

⁷ Например, в ближайшем номере альманаха «Вопросы социальной теории» будет опубликован перевод Нгуен С. Тхи «Эхо-камеры и эпистемические пузыри» - одна из самых обсуждаемых работ в современной социальной эпистемологии.

⁸ Название здесь дано в честь знаменитого кубинского революционера Че Гевары, погибшего в одном из партизанских отрядов в Парагвае в 1967 году. Как известно, Че Гевара был активным сторонником идеи, что путем вооруженной партизанской борьбы («герильи») можно свергнуть (как это случилось, к примеру, на Кубе) любой антинародный режим в странах Латинской Америки. Или, скажем так: Че Гевара был человеком, который страстно желал революции и даже хотел ее видеть даже там, где для этого отсутствовали всякие условия.

отвергает данную концепцию? Его в таком случае спросят: а почему вы не включаете эту концепцию в свои лекции и семинары, почему вы не пропагандируете ее студентам и аспирантам? Ведь она есть во всех российских учебниках! Вы - против? Так ее сформулировал *академик*, он – научный авторитет, а вы кто?

Далее мы хотели бы привести оценку В. С. Степина со стороны И. Т. Касавина:

«Причинами успеха В. С. Степина оказались удивительное трудолюбие и самокритичность, многообразие интересов и дар организаторского общения, исследовательский талант и творческая энергия, которые выразились в оригинальных идеях, многочисленных научных трудах и публицистических выступлениях, воспитанных им учениках, в успешном функционировании многих институциональных структур, руководству которыми В. С. Степин отдавал немало времени и сил» [10, с. 9].

Согласимся с Касавиным во всем, кроме одного – *самокритичности*. Нам кажется, здесь все же были некоторые изъяны, ибо, автор, сформулировавший некую оригинальную концепцию, должен был на этапе ее обсуждения сам беспощадно ее критиковать и требовать такой же беспощадности от других, а иначе, если это требование все же не выполняется, теряется сам смысл научного поиска и всего того, ради чего существует сама наука.

Заключение

Российская социально-гуманитарная наука на современном этапе ее развития нуждается не в *юбилейных сборниках*, которых и так в ней явный *переизбыток* (хотя, они, разумеется, также нужны), а в возобновлении *полноценного критического дискурса* – дискурса жесткого и порой нелюбезного, – особенно в отношении лиц, имеющих официальные регалии, – какие бы заслуги перед наукой у них не были прежде. Надо хорошо помнить, что никакие прошлые заслуги и достижения социального ученого не гарантируют ошибок и заблуждений в его дальнейшей исследовательской деятельности. Никогда нельзя предполагать, что «орден» или «медаль», полученные за прежнюю успешную научную деятельность, дают *право на непогрешимость*. Наоборот, задача социального ученого, добившегося успехов на определенном этапе научных изысканий, начинать предъявлять к себе еще более жесткие и суровые требования на последующем этапе своих исследований.

Но многие ли социальные ученые умеют это делать? Нигде, как в России, социальный ученый не перестает быть ученым быстрее быстрого, так же быстро в дальнейшем трансформируясь в социального пророка. А то, что наука и социальное пророчество абсолютно несовместимы между собой, это хорошо показал еще Карл Поппер в середине XX века.

Проблема социально-гуманитарной науки в России, на наш взгляд, в том, что главные препятствия для нее – это вовсе не дефицит финансовых средств и не научная бюрократия (хотя, разумеется, они тоже суть препятствия). Главные препятствия для прогресса российской науки – это *власть сообщества* и *господство официальных авторитетов*, и «публикационное давление» здесь выступает как один из инструментов этой власти и господства, который российским социальным ученым, если они все же желают выйти на ведущие позиции в мировой науке, рано или поздно необходимо будет преодолеть.

Закончим наше исследование цитатой из того же И. Т. Касавина, с которой мы полностью согласны (курсив – наш) – ибо лучше просто не скажешь:

«Знание в современном смысле - это *критика знания*, усматривается в обнаружении *когнитивных разрывов, обманчивости и пустоты знака, амбивалентности любого высказывания, бесконечной незавершенности всякого текста*, в знании *нет успокоения*, оно лишь обнажает многочисленные риски человеческого существования; современный образ знания возвращает нас к истории Эдипа, трагедия которого обязана его неустанному поиску истины и собственного предназначения» [20, с. 198].

Именно так: *знание – это критика знания*, а если нет критики, то не будет и знания, и к отечественным социально-гуманитарным наукам это положение применимо *без всякой критики*.

Список литературы

1. Касавин И. Т. Публикация как смерть автора // Цифровой ученый. 2022. т.5. №3. С.6-16.
2. Костина А. О. Добродетельный автор - публикующийся автор? // Цифровой ученый. 2022.т.5. №3. С.17-25.
3. Орехов А. М. Социальные науки как предмет философского и социологического дискурса. М.:ИНФРА-М. 2020. 201 с.
4. Ноттурно М. Открытое общество и его враги: сообщество, авторитет и бюрократия // Вопросы философии, 1997, № 10. С. 90-104.
5. Анализ структуры и динамики науки в социокультурном контексте. Материалы обсуждения избранных трудов В.С.Степина // Вопросы философии. 2017. № 12. С.5-31.
6. Степин В. С. Философия и методология науки. Избранное. М.: Академический проект. 2016. 716 с.
7. Степин В. С. Философская антропология и философия культуры. Избранное. - М.: Академический проект. 2015. 425 с.
8. Степин В. С. Теоретическое знание. Минск. «Белорусская наука». 2021. 539 с.
9. Платонова С. И. Парадигмальный характер социального знания. Ижевск. ИГС-ХА. 2014. 295 с.
10. Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С.Степина. М.: Канон+. 2004. 816 с.
11. Орехов А. М. «КМВ-революция» и ее значение для понимания эволюции современного социально-гуманитарного знания // Право и государство: теория и практика, 2020. № 11. С.75-79.
12. Орехов А. М. История, философия и методология социально-гуманитарных наук. М.: ИНФРА-М. 2022. 692 с.
13. Олейник А. Н. Научные транзакции: Сети и иерархии в общественных науках. М.: ИНФРА-М. 2019.
14. Резник Ю. М. Должна ли философия служить государству? // Вестник РФО. 2022. Вып. 3-4. С.6-42.

15. Kirdina-Chandler S.G. Institutional matrices theory, or X- and Y-theory. A response to F.Hayden // Journal of Economic Issues. 2017. vol.51. No.2, p.476-485.

16. Hayden F. An evaluation of institutional matrices. Theory which designed to illustrate differences between Russian and Western political economies // Journal of Economic Issues. 2017. vol.51. No.2, P.467-475.

17. Орехов А. М. «Бастионизм» как механизм торможения российских социально-гуманитарных наук (часть 1) // Вестник РФО, 2024, № 1-2. С.118-131.

18. Орехов А. М. Российская социальная эпистемология: от «Ldsh-стратегии» к «Ldsh-зависимости» // Социум и власть. 2022. № 2. С.96-106.

19. Касавин И. Т. Российский проект социальной эпистемологии: критические размышления // Социум и власть. 2022. № 3. С.106-113.

20. Касавин И. Т. Наука: общественное благо и гуманистический проект // Философия. Наука. Культура. Сборник научных статей, посвященных 70-летию профессора А. А. Шестакова. Самара. «Слово». 2025. С.193-207.

Сведения об авторе:

Орехов Андрей Михайлович – д-р философских наук, профессор, г. Москва, Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы, профессор кафедры социальной философии.

E-mail: orekhovandrey@yandex.ru

Orekhov A.M.

«PUBLICATION PRESSURE» AS ELEMENT OF «CLOSED» SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCE (ON EXAMPLE OF V.S. STEPIN CONCEPTION OF «THREE STAGES» OF DEVELOPMENT OF SCIENCE)

***Abstract:** The paper analyzed the details of “breaking mechanism” of Russian social-humanitarian sciences where one of details is “publication pressure”. The author of the paper introduces the concept “publication pressure”. Publication pressure is unjustified from standpoint of effectiveness of science results of scientific strategy influence on other scientists, – especially in case when the scientists with official statuses influence by such way. Publication pressure is one of features of “closed science”. Closed science is science where rights of a scientist are ignored and scientist himself is considered as a screw of bureaucratic machine of social sciences. The author of the paper supposes Stepin’s works on philosophy of science have this influence and, in part, his conception of “three stages of development of science” – classical stage, non-classical stage and post-non-classical stage. “Publication pressure” also in most degree correlates with other factors (“bastionizm”, “Che syndrome”) which act in contemporary philosophy of science. Main obstacles for progress of Russian social-humanitarian sciences is power of community and dominance of official authorities, and “publication pressure” here appears as one of details of this power and dominance.*

Keywords: *philosophy of science, Russian philosophy of science, V.S. Stepin, “ETOI-trap”, M. Notturmo, “publication pressure”, “the open science”, “closed science”.*

References

1. Kasavin I.T. Publikatsija kak smert' avtora [Publication as the Death of Author] // Tsifrovoji uchenyi. 2022. T.5. No.3. S.6-16.
2. Kostina A. O. Dobrodetel'nyi avtor – publikuyschijsja avtor [A Good Author is Publishing Author] // Tsifrovoji uchenyi. 2022. T.5. No.3. S.17-25.
3. Orekhov A. M. Sotsial'nye naiki kak predmet filosofskogo i sotsiologicheskogo diskursa [Social Sciences as the Subject of Philosophical and Sociological Discourse]. Moskva. INFRA-M. 2020.
4. Notturmo M. Otkrytoe obschestvo i ego vragi: soobschestvo, avtoiritet i burjukratija [The Open Society and its Enemies: community, authority and bureaucracy] // Voprosy filosofii. 1997. No.10. S.90-104.
5. Analiz struktury i dinamiki nauki v sotsiokulturnom aspekte. Materialy obsuzhedija izbrannykh trudov V. S.Stepina [Analysis of Structure and Dynamics of Science in Socio-Cultural Aspect. Materials of Discussion of Collected Works of V.S. Stepin] // Voprosy filosofii. 2017. No. 12. S.5-31.
6. Stepin V. S. Filosofija i metodologija nauki. Izbrannoje. [Philosophy and Methodology of Science: Collected Works]. Moskva. “Akademicheski proekt” 2016.
7. Stepin V. S. Filosofskaja antropologija i filosofija kultury. Izbrannoje. [Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture. Collected Works] Moskva. “Akademicheski proekt” 2015.
8. Stepin V.S. Teoreticheskoe znanie [Theoretical Knowledge] Minsk. “Belorusskaja nauka”. 2021.
9. Platonova S. I. Paradigmal'naji kharakter sotsial'nogo znanija [Paradigm Character of Social Knowledge]. Izhevsk. IGSKHA. 2014.
10. Chelovek. Nauka. Civilizatsija. K semidesjateletiju akademika V.S.Stepina. [Person. Science. Civilization. To 70 years of Academic V.S. Stepin]. Moskva. “Kanon+” 2014.
11. Orekhov A. M “KMW-revolutsija” i ee znachenie dlja ponimanija evolutstsii sovremennogo sotsial'no-gumanitarnogo znanija [“CMW-revolution” and its Significance for Development of Social-Humanitarian Knowledge]// Pravo i gosudastvo: teorija i praktika. 2020. No.11. S.75-79.
12. Orekhov A. M. Istorija, filosofija i metodologija sotsial'no-gumanitarnykh nauk [History, Philosophy and Methodology of Social-Humanitarian Sciences] Moskva. INFRA-M. 2022.
13. Olejnik A. N. Nauchnye transaktsii: Seti i ierekhii v obschestvennykh naukakh [Scientific Transactions: Networks and Hierarchies in Social Sciences] Moskva. INFRA-M. 2019.
14. Reznik Y. M. Dolzno li nauka sluzhit' gosudarstvu? [Must Science Serve to State?] // Vestnik RFO. 2024. No.3-4. 2022. S.6-42.
15. Kirdina-Chandler S. G. Institutional matrices theory, or X- and Y-theory. A response to F.Hayden // Journal of Economic Issues. 2017. vol.51. No.2, p.476-485.

16. Hayden F. An evaluation of institutional matrices. Theory which designed to illustrate differences between Russian and Western political economies // Journal of Economic Issues. 2017. vol.51. No.2, P.467-475.

17. Orekhov A. M. “Bastionizm” kak mechanism tormozhenija rossitskikh s sotsial’no-gumanitarnykh nauk.[“Bulwarkism” as Michanism of Stopping in Social_humanitarian Sciences] (Chast’ 1) // Vestnik RFO. 2024. No.1-2. S.118-131.

18. Orekhov A. M. Rossiskaya sotsial’naja epistemologija: ot “LDSP-strategii” k “LDSH-zavisimosti” [Russian Social Epistemology: from “LDSP-strategy” to “LDSH-dependency”] // Sotsium i vlast’. 2022. No.2. S.96-106.

19. Kasavin I.T. Rossijskiji proekt sotsial’noji epistemologii: kriticheskie razmyshlenija [Russian Project of Social Epistemology: Kritical Discourse] // Sotsium i vlast’. 2022. No.3. S.106-113.

20. Kasavin I.T. Nauka: obschestvennoe blago i gumanisticheskiji proekt[Science as Public Good and Humanitarian Project] // Filosofija. Nauka. Kultura. Sbornik nauchnykh stateji, posvjascshennykh 70-letiju professora A.A.Shestakova. Samara. “Slovo”. 2025. S.193-207

Orekhov Andrey Mikhailovich – Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Moscow, Lumumba Peoples’ Friendship of Russia, Full Professor of the Department of Social Philosophy.
E-mail: orekhovandrey@yandex.ru